

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Делов Владимир Викторович

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Доцент кафедры истории и теории политики факультета политологии
Кандидат политических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230506>

***Аннотация:** В статье рассматриваются современные процессы в системе образования, препятствующие становлению образованности, как одного из ключевых факторов формирования культуры личности. Ставится вопрос о том, что такое человек образованный и роль гуманизации в получении знаний индивидуумом.*

***Ключевые слова:** образование, воспитание, гуманитарные и естественнонаучные знания.*

Современное образование и воспитание тесно переплетены: образование даёт знания и навыки, а воспитание создаёт личность, формирует ценности и характер, подготавливая к жизни в быстро меняющемся мире. В современном мире понятие образование и дополняющее его воспитание, по сути, потеряло ту непрерываемую сущность, которую оно имело ещё недавно в нашем обществе. Понятие человек образованный, интеллектual, да, пожалуй, и интеллигент почти исчезли из нашего лексикона. Сегодня вместо этого мы чаще говорим: успешный, знающий, авторитетный человек. Хотя на практике мы можем убедиться, что добившийся успеха человек не обязательно бывает образован системно, глубоко и разносторонне. Скорее наоборот, успешный человек может быть личностью «нахватавшейся» терминологии, умеющий эффектно говорить и действовать. Современное образование, следуя новым тенденциям строится по инновационному принципу компетентного подхода, внедрённому в среднее и высшее образование. Оно включает в себя как необходимые технические и гуманитарные навыки, так и сугубо личностные качества, такие как умение работать в команде, аналитическое, но зачастую, к нашему сожалению, не критическое мышление. Это такой подход к образованию, при котором акцент делается скорее не на объём непосредственно усвоенных знаний по позволяющих мыслить широко, а на умении применять их в виде штампов на практике для решения задач, не требующих множественных решений и творческого подхода. Такой подход подразумевает формирование у учащихся не столько объёма знаний по широкому кругу, а скорее готового набора комплексов компетенций — способностей действовать эффективно в разнообразных жизненных ситуациях и непосредственно на их потенциальном рабочем месте, но не всегда с гуманистической позиции. Основная цель, которая была заявлена при введении компетентного подхода в обучении — перейти в образовании от теоретического к более практикоориентированным и полезным для адаптации в профессиональной и социальной жизни моделям. Хотя, говоря о компетентном подходе к высшему профессиональному образованию мы постоянно сталкиваемся с проблемой формулирования самих профессиональных компетенций, так как в современном мире сами профессии постоянно претерпевают множественные изменения и

угнаться за ними не представляется возможным. Если мы попытаемся разобраться с тем, что же на самом деле представляет из себя это понятие, то выяснится, что акцент в этой деятельности не всегда сделан на деятельностную сущность компетенций: этическую, мотивационную и социальную стороны, а всё же на сугубо прикладные качества, включая пресловутую «успешность». Всё это позволяет нам соотнести понятие компетенций с понятием готовности к бедующей трудовой деятельности, но не готовности к гибкому мышлению и возможности творческого осмысления своей деятельности [1. с. 67].

Таким образом, традиции образования, заложенные в древности постепенно переосмыслились в связи с новыми научными открытиями, давая возможность новым поколениям педагогов творить, создавая новые направления в педагогике.

Говоря об образовании, мы часто имеем ввиду то, что понятие образование в современном обществе трактуется довольно широко. Если мы возьмём словари русского языка (например, классический словарь В.И.Даля и др.), то все они едины в том, что образованный человек несомненно обладает объёмом серьёзных знаний не только специальных, но и общих, мировоззренческих, позволяющих мыслить поистине широко. При этом В. И. Даль прямо пишет, что образованная личность помимо непосредственного умственного развития и внешней воспитанности, предполагает ещё и такое важнейшее понятие, как нравственность [2, с. 191]. Образованный человек должен быть личностью, которая обладает в том числе и таким качеством, как духовная ценность, что включает широкий спектр характеристик: порядочность, справедливость, ответственность, моральность, честность и др. Поистине образованный человек – это человек с широким взглядом на мир, имеющий свою точку зрения [3. с. 172] и умеющий её отстаивать.

«Действительно образованный человек — не тот, кто считает себя образованным. Действительно образованный человек не тот, кто окончил какое-либо, хотя бы даже высшее, учебное заведение, — мало ли неучей, узких специалистов или ловких карьеристов из них выходит! Не тот, кто перечитал на своём веку много, даже очень много хотя бы самых хороших книг. Не тот, кто накопил в себе теми или другими способами некоторый запас, хотя бы и очень большой, разных знаний. Вовсе не в этом самая суть образования. Самая его суть в том влиянии, которое оно может и должно производить на окружающую жизнь, в той силе, которую даёт образование человеку для переделки окружающей жизни, во внесении чего-то нового, своего в ту или иную ее область, в тот или иной ее уголок. Будь это образование общее или специальное, все равно, его критерий — переделка жизни, перемены, в ней производимые при его помощи» [4. с. 131–136].

По нашему мнению, стать образованным возможно только при условии, когда именно образованность будет востребована обществом и государством. Создать духовную и нравственную часть государства, способное влиять на жизнь всех граждан страны — в этом смысл образованности. Образовательное сообщество формирует понимание того, что образованный и интеллигентный человек не должен быть образованным только для себя, важно уметь отдавать знания другим, нести свет образования в массы — быть проводником идей гуманизма, так как на таких личностях людях и держится прогресс общественной жизни.

1. Безукладников К.Э. Определение понятия «профессиональная компетенция» Журнал «Проблемы романо-германской филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков» 2008 № 6
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Издательство «Рипол Классик» М. 2025 г.
3. Лисовский В.Т. Воспитание студентов вузов Российской Федерации (Материалы концепции) // Стратегия воспитания в образовательной системе России. – М.: Агентство «Издательский сервис», 2004.
4. Рубакин Н. А. Библиологическая психология. – М., 2007. – С. 503–509. Продолжение. Начало см.: Рубакин Н. А. Всякий желающий может сделать из себя действительно образованного человека // Развитие личности. – 2010. – № 4.